

Роль графической программы 3D Max в создании топографических чертежей.

Рамазонова Г.С.

Преподаватель Ташкентского архитектурно-строительного института

Аннотация: данная статья направлена на развитие пространственного воображения, а также навыков и умений, учащихся с использованием программы 3D Max компьютерной графики при обучении топографическому черчению. Знание теоретических правил и положений топографического черчения помогает студентам получить более глубокие знания в области топографического черчения.

Ключевые слова: топографическое черчение, начертательная геометрия, плоскость, компьютерная графика, пространственное воображение, поверхность, виды поверхностей, проекция, варианты разных уровней, навыки, квалификация, практика, наглядное изображение, горные рельефы, знания.

Задолго до появления бумаги и карандаша человек рисовал на стенах своего жилища с помощью угля и мела. Обычно это были изображения жилища, птиц и животных. Позже люди свои творческие замыслы и изобретения наносили на строительные чертежи зданий и планировку земельных участков.

Изучение и освоение современных технологий во всех областях науки и производства является одной из важнейших задач в процессе подготовки будущих специалистов. Наука топографическое черчение находится в разделе начертательной геометрии:

Основная задача топографии заключается в получении точных данных о форме (рельефе) земной поверхности и нанесении на нее изображений на основе численно - символьных проекций или проекций с числовыми отметками – особого вида прямоугольного проецирования при проектировании природных и рукотворных инженерно-строительных работ: различных гидротехнических сооружений, аэродромов, шахт, рудников и дорог, составлении географических карт различных местностей.

Оптимизация работы студентов при выполнении графических заданий по предмету, в программе 3D Max предусматривает комплексное планирование учебной деятельности с учетом условий (количества, последовательности) включения в учебный процесс заданий с творческим содержанием.

Обучение по программе 3D Max является эффективным методом, значительно повышающим качество графических работ, выполняемых студентами. В процессе выполнения графических заданий, студенты получают пространственное представление о выполняемом объекте и способствуют получению более глубоких знаний по математике.

Одна из удобных функций графической программы (рисование, выполнение трехмерных и виртуальных проекций модели) совершенствуется на основе анализа воспроизводимых, переменных, частично поисковых, творческих и статистических показателей факторов, определяющих качество полной передачи сущности объекта.

Эти возможности этой программы помогают студентам мыслить творчески и развивать навыки самостоятельного исследования. Кроме того, профессионально-мотивационный процесс через развитие творчества, пространственного воображения, синтетического и аналитического мышления и приоритетности ориентирует на обучение воображению при чтении

топографических чертежей, правильному проектированию объектов в области современной архитектуры и строительства.

Обычно студенты выполняли графические задания по предмету топографическое черчение более традиционным способом. Давайте рассмотрим с вами несколько способов черчения через графическую программу, а на конкретных примерах познакомимся с подходами к черчению.

ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Результатом разработки грунта является земляное сооружение, представляющее собой инженерное сооружение, устраиваемое из грунта в грунтовом массиве или возводимое на поверхности грунта (1-рисунок).

Земляные сооружения разделяют:

по отношению к поверхности грунта - выемки, насыпи, подземные выработки, обратные насыпки;

по сроку службы — постоянные и временные;

по функциональному назначению - котлованы, траншеи, ямы, скважины, отвалы, плотины, дамбы, дорожные полотна, туннели, планировочные площадки, выработки;

по геометрическим параметрам и пространственной форме - глубокие, мелкие, протяженные, сосредоточенные, простые, сложные и т. п.

1-рисунок

Дано: топографическая поверхность и земляное сооружение (площадка) М 1:1000

Уклон откосов выемок - 1:3,

Уклон откосов насыпей - 1:3

Построить: линии пересечения откосов выемок и насыпей земляного сооружения (площадки) между собой и топографической поверхностью (2-рисунок).

2-рисунок.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

1. Нанести на чертеж изображения площадки. Определить нулевые работы и направления работ по выемке и насыпи
2. Определить интервалы, М1:1000 (3-рисунок).
 $l_v = 1:3 = 3 \text{ мм}$
 $l_n = 1:3 = 3 \text{ мм}$

3-рисунок

3. Определить линии пересечения смежных откосов (Решение задачи: проведение плоскостей через отрезки прямых и проведение поверхностей через дуги кривых с заданным уклоном, ограничивающих площадку в плане. Плоскости и поверхности, ограничивающие строительную площадку со всех сторон и соединяющие ее с поверхностью местности, называются откосами) (4-5-рисунок).
4. Построить границы земляных работ, т.е. линий пересечения откосов выемки и насыпи с топографической поверхностью (6-рисунок).

4-рисунок

5. Линии построения (в том числе проектные горизонтали) должны иметь толщину - **0,1...0,2мм.**
6. Контур земляного сооружения и линии пересечения откосов с топографической поверхностью и между собой обводят линиями толщиной - **0,6-0,8мм.**
7. Для более наглядного выражения направления ската насыпи и выемки наносят **бергштрихи** перпендикулярно горизонталям плоскостей откосов.
8. **БЕРГШТРИХИ** выполняют линиями разной длины, толщиной- 0,1...0,2мм при расстоянии между штрихами 1,5...2,5мм. Короткие штрихи должны иметь длину, примерно равную половине длинных штрихов (7-рисунок).

7-рисунок

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО СООРУЖЕНИЯ

9. На плане по линии Е-Е отмечаются характерные точки (*P, R, L, T*) перелома в сечении проектируемого сооружения. Эти точки переносятся на основание профиля и на перпендикулярах к основанию профиля откладываются их высоты.
10. Линия, соединяющая эти точки, образует профиль сечения проектируемого сооружения.
11. По выполненному сечению видно соотношение объема земляных работ по выемке и насыпи грунта(8-рисунок).

Профиль Е-Е

8-рисунок.

В настоящее время при обучении топографическому черчению целесообразно уделять 3D моделированию. Методы трехмерного моделирования изменяют методику проектирования и подготовки производства. Основным носителем информации о проектируемом объекте является его 3D-модель, а чертежи, созданные по этой модели, являются второй формой представления объекта. Выполнение чертежей технических изделий на 3D-моделях сравнительно эффективнее и менее трудоемко, когда графическая система используется только в качестве "электронного рычага". Под понятием электронный Кульман следует понимать совокупность требований и правил, которым должны удовлетворяться современные электронные технологии, графические программы, все графические изображения (схемы, схемы, технические чертежи, эскизы) независимо от того, на каком уроке они выполнены и где они применяются.

Использованная литература

1. Сайдалиев С.С. Начертательная геометрия и инженерная графика: учебное пособие. Типография ТДПУ. -335 б. 2017 год.
2. Рамазонова Г.С. «Топографическое черчение» учебник ТАСУ-2024.
3. Рамазонова Г.С. “ЗНАЧЕНИЕ КОМАНДА REVOLVE (ВРАЩЕНИЕ) В ПРОГРАММЕ AutoCAD” статья Central Asian Journal Of Mathematical Theory And Computer Sciences. 04.02.2023.
4. Рамазонова Г.С. «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОМУ ЧЕРЧЕНИЮ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ 3D MAX» Ташкентский государственный педагогический университет Научная информация №7.
5. Ramazonova G.S. “BRIEF HISTORICAL SUMMARY OF THE DEVELOPMENT OF DESCRIPTIVE GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS”, International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. Volume: 33/2022.